

Шандрук С.К., Саврасов М.В., Ябурова О.В.

*Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль
Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний
педагогічний університет», м. Дніпро*

**АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ
АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА ЗА КОРДОНОМ (ЗА
МАТЕРІАЛАМИ ОНЛАЙН-АНКЕТУВАННЯ)**

**ANALYSIS OF THE FEATURES OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL ADAPTATION OF UKRAINIAN STUDENTS ABROAD
(FOR ONLINE QUESTIONNAIRE MATERIALS)**

In the structure of socio-psychological-pedagogical adaptation of Ukrainian students to foreign cultural and educational conditions, language-speech, information-communicative, value-cultural, emotional-empathic, organizational-methodical and content-didactic aspects are distinguished. Ukrainian students demonstrate a high and above-average level of development of language-speech, information-communicative, value-cultural, emotional-empathetic component of adaptation, which creates proper prerequisites for their further European integration.

Keywords: Ukrainian students, adaptation, abroad, level, structure.

Внаслідок збройної агресії рф проти України вітчизняне студентство у певній його частині було вимушене покинути рідну країну та активно адаптуватися до нових соціальних, освітніх та культурних реалій життя та навчання за кордоном, що вимагало певного рівня психологічної готовності до такого виду активності. У безпосередньому синхронному онлайн-контакті із нашими респондентами, тими самими студентами, яким довелося покинути власну країну, власний виш, нами були узагальнені основні психологічні, культурні, соціальні та освітні аспекти процесу адаптації до нових умов життя, спілкування та навчання, та розроблений спеціальний онлайн-опитувальник, використання якого показало наступні результати.

Що стосується загальної інформації щодо респондентів, які взяли участь у опитуванні із використанням запропонованої нами методики, то у ньому в цілому та на окремих етапах прийняли участь більше 100 осіб, 92 % з яких що досягли двадцятирічного віку, 75 % респондентів жіночої статі; 25 % є студентами другого року навчання, 25 % є студентами третього року навчання, 42 % є студентами четвертого року навчання та 8 % навчаються у магістратурі. Наші респонденти є майбутніми вчителями іноземної мови, майбутніми економістами та менеджерами, майбутніми вчителями математики, майбутні менеджери, майбутніми вихователями ДНЗ тощо.

Переважає більшість наших респондентів, 66,7 %, вказує на неспівпадіння (або неповне співпадіння) спеціальності, за якою вони навчаються за кордоном із тією, яку вони опанували в Україні, лише для 33,3 % спеціальність навчання в Україні та за її межами співпадають. Це

може свідчити про недовго узгодженість навчальних планів та програм підготовки фахівців у нашій країні та за кордоном, що свого часу гальмувалося певними бюрократичними процедурами. Що стосується рівня засвоєння навчальних дисциплін у нових умовах навчання, 10 % опитуваних відчують дуже значні ускладнення при їх засвоєнні, 20 % опитуваних відчують значні ускладнення, 40 % опитуваних відчують ускладнення середнього рівня у процесі навчальної роботи, 30 % опитуваних стикаються із незначними ускладненнями у процесі навчання, і серед опитуваних відсутні ті студенти, які б навчалися за кордоном без жодних ускладнень.

Про вкрай незручну для них форму навчання у європейських вишах свідчать 11,1 % респондентів, доволі незручну форму навчання 33,3 % опитуваних, про прийнятний рівень зручності нової форми навчання заявляють 22,2 % опитуваних, про зручність нової форми навчання свідчать 11,1 % респондентів та про високий рівень зручності нової форми навчання заявили 22,2 % опитуваних. Що стосується ролі організаційної складової на рівні куратор-студент, то її вкрай незначну роль в умовах європейського вишу відмічають 55,6 % респондентів, певний її вплив на інтеграцію в освітній процес вказують 22,2 % опитуваних, її значну роль підкреслюють 11,1 % опитуваних, про дуже значну роль організаційної складової кажуть 11,1 % респондентів. Значна частина респондентів (44,4 %) відмітили незручність або високу незручність для них форми навчання у європейських вишах.

Про високий рівень незрозумілості для них мови спілкування за кордоном свідчать 8,3 % респондентів, значний рівень незрозумілості іноземної мови як засобу спілкування кажуть 41,7 % опитуваних, середній рівень прийнятності іноземної мови свідчать 33,3 % опитуваних, високий рівень розуміння іноземної мови відмічають лише 16,7 % респондентів, та, нарешті, зовсім відсутні опитувані, які зазначають високий рівень володіння мовою спілкування за кордоном. Констатуємо, що переважаюча частина наших опитуваних (86,7 %) відзначає середній, високий або дуже високий рівень розуміння іноземної мови як засобу спілкування.

Дуже низький рівень власної поінформованості про культурні особливості країни перебування підкреслили 8,3 % респондентів, низький рівень такої поінформованості засвідчили 33,3 % опитуваних, середній рівень такої поінформованості відмічають 16,7 % опитуваних, про високий рівень поінформованості розповіли 41,7 % респондентів, відсутні опитувані, що кажуть про дуже високий рівень власної поінформованості про культурні особливості країни перебування. Переважають опитувані (58,4 %), що відмітили середній або високий рівень власної поінформованості про культурні особливості країни перебування.

У ситуації навчальної взаємодії про дуже високий рівень складності у встановленні контактів із представниками іншої культури висловилися 9,1 % респондентів, високий рівень такої складності підкреслили 27,3 %

опитуваних, середній рівень власної спроможності встановлювати контакти із представниками іншої культури у навчальній взаємодії підкреслили 36,4 % опитуваних, про високий рівень такої спроможності розповіли 27,3 % респондентів, відсутні опитувані, що кажуть про дуже високий рівень легкості у встановленні контактів із представниками іншої культури у ситуації навчальної взаємодії. Як бачимо, переважна більшість респондентів (63,7 %), відмітили середній або високий рівень спроможності встановлювати контакти із представниками іншої культури у навчальній взаємодії.

Дуже нечасто з позитивними емоційними проявами з боку іноземців стикалися 8,3 % респондентів, нечасто стикалися з такими проявами 8,3 % опитуваних, середній рівень частоти таких проявів з боку іноземців підкреслили 33,3 % опитуваних, високий рівень частоти подібних проявів відмітили 33,3 % респондентів, дуже високий рівень частоти позитивних емоційних проявів з боку іноземців зазначили 16,7 % опитуваних. Кількість опитуваних студентів, що підкреслили високий або дуже високий рівень позитивних емоційних проявів з боку іноземців (50 %), значно переважає над кількістю тих, що зазначають дуже низький або низький рівень таких проявів (16,7 %).

Про дуже низьку ефективність встановлення безпосереднього емоційного контакту з іноземцями заявили 16,7 % респондентів, низьку ефективність встановлення таких контактів засвідчили 25 % опитуваних, середній рівень ефективності встановлення емоційного контакту відмітили 33,3 % опитуваних, високий рівень ефективності встановлення таких контактів підкреслили 16,7 % респондентів, дуже високий рівень ефективності встановлення безпосередніх емоційних контактів з іноземцями засвідчили 8,3 % опитуваних. Спостерігаємо певне переважання кількості респондентів, що відмітили низьку або вкрай низьку ефективність встановлення безпосереднього емоційного контакту з іноземцями (41,7 %), у порівнянні з кількістю респондентів що заявили про високий або дуже високий рівень такої здатності (25 %).

Про дуже низьку здатність до уникнення комунікативних бар'єрів у спілкуванні з іноземцями кажуть 8,3 % респондентів, низьку здатність до уникнення комунікативних бар'єрів підкреслили 33,3 % опитуваних, середній рівень такої здатності засвідчили 41,7 % опитуваних, про високий рівень такої здатності розповіли 16,7 % респондентів, відсутні опитувані, що кажуть про дуже високий рівень здатності до уникнення комунікативних бар'єрів у спілкуванні з іноземцями. Як бачимо, 41,6 % опитуваних вважають свою здатність уникати комунікативних бар'єрів у спілкуванні із іноземцями низькою або вкрай низькою, що викликає певне занепокоєння загальним рівнем комунікативної гнучкості сучасного українського студентства.

Дуже низький рівень комфорту навколишнього культурно-освітнього середовища засвідчили 8,3 % респондентів, низький рівень такого комфорту відзначили 25 % опитуваних, середній рівень даного комфорту відмітили 25 % опитуваних, про високий рівень комфорту навколишнього культурно-освітнього середовища розповіли 25 % респондентів, дуже високий рівень подібного комфорту відзначили 16,7 % опитуваних. Як можемо спостерігати, переважна більшість опитуваних, а саме 66,7 % вважають закордонне культурно-освітнього середовища скоріше комфортним, доволі комфортним, або дуже комфортним.

Підводячи підсумки проведеного дослідження, можемо зазначити, що: 1) у структурі соціо-психолого-педагогічної адаптації українського студентства до іноземних культурно-освітніх умов на теоретичному та прикладному рівнях варто виділити мовно-мовленнєвий, інформаційно-комунікативний, ціннісно-культурологічний, емоційно-емпатійний, організаційний-методичний та змістовно-дидактичний аспекти; 2) вітчизняне студентство демонструє високий та вище середнього рівень розвитку мовно-мовленнєвого, інформаційно-комунікативного, ціннісно-культурологічного, емоційно-емпатійного компоненту адаптації, що створює належні передумови для подальшої їх інтеграції до європейського-культурно освітнього простору; 3) натомість, рівень розвитку організаційний-методичного та змістовно-дидактичного компонентів знаходячись на рівні нижче середнього, викликає серйозні занепокоєння, оскільки ускладнює процес навчання та подальшого професійного становлення українського студентства у нових умовах.